

PrismSafe — Schermen S1–S4

Documentatie voor publicatie · screenshots van een tweeapparaten-testroute

27 juni 2026

PrismSafe is een privacy-eerste digitale kluis: de wachtwoordzin van de gebruiker verlaat het apparaat nooit en alle inhoud wordt lokaal versleuteld. Dit document toont twee routes: S1–S3, de "deelpasje"-flow waarin een eigenaar een herinnering deelt met een ontvanger via een fysiek NFC-pasje, en S4, waarin een gebruiker zijn eigen aankoopgeschiedenis bij een webshop in zijn PrismSafe bewaart. In beide gevallen krijgt de server de inhoud nooit leesbaar in handen.

Belangrijk: S1 en S2 spelen zich af op het apparaat van de eigenaar. S3 speelt zich af op het apparaat van de ontvanger — een ander, fysiek apparaat. Tussen S2 en S3 ligt een fysieke handeling (het pasje tegen de telefoon tikken) die geen eigen scherm heeft.

S1 — PrismSafe openen en vullen

Bestand	index.html
Device	Apparaat A (eigenaar)
Wat gebeurt er	De eigenaar stelt een wachtwoordzin in, ontgrendelt de kluis en slaat een item op. Dit item bestaat alleen lokaal, versleuteld, in deze browser.

S1a — Wachtwoordzin instellen

PrismSafe

Wij bewaren niets. Jouw sleutel wordt hier berekend en bestaat alleen in jouw browser.

Jouw wachtwoordzin verlaat dit apparaat nooit. Alles wat je hier opslaat wordt lokaal versleuteld (AES-256-GCM) en blijft in de opslag van deze browser (IndexedDB) — niet op een server.

Een herstel- of deelpasje open je door het pasje tegen je telefoon te tikken — niet via een link hier.

Wachtwoordzin instellen

Kies een wachtwoordzin van minimaal 12 tekens. Bij voorkeur een hele zin die alleen jij kent. Deze wordt nooit opgeslagen.

Wachtwoordzin

.....

Herhaal wachtwoordzin

.....

PrismSafe aanmaken

De eigenaar kiest een wachtwoordzin van minimaal 12 tekens. Deze wordt nooit opgeslagen of verzonden.

S1b – Kluis met opgeslagen item

PrismSafe

Wij bewaren niets. Jouw sleutel wordt hier berekend en bestaat alleen in jouw browser.

Jouw wachtwoordzin verlaat dit apparaat nooit. Alles wat je hier opslaat wordt lokaal versleuteld (AES-256-GCM) en blijft in de opslag van deze browser (IndexedDB) – niet op een server.

Een herstel- of deelpasje open je door het pasje tegen je telefoon te tikken – niet via een link hier.

Nieuw item toevoegen

Titel

Bijv. herstelcode, notitie, wachtwoord...

Inhoud

Wat je hier zet wordt lokaal versleuteld opgeslagen...

Opslaan in PrismSafe

Vergrendelen

Jouw PrismSafe

Herstelcode router

27-6-2026, 21:35:42

Code: 8X4-92TQ-LM (voorbeeld, alleen voor demonstratie)

Pasje personaliseren

Na ontgrendelen verschijnt de kluisinhoud. Hier staat één testitem, lokaal versleuteld opgeslagen (AES-256-GCM).

S2 – Deelpasje personaliseren en aanmaken

Bestand	index.html, sectie "Pasje personaliseren"
Device	Apparaat A (eigenaar) – zelfde sessie als S1
Wat gebeurt er	De eigenaar kiest rol "Deelpasje", stelt een PIN in voor het pasje, voegt een notitie (of foto/video) toe en laat het pakket versleutelen en naar de server versturen. Daarna wordt een fysiek NFC-pasje beschreven.

S2a – Pasje personaliseren, rol Deelpasje

Jouw PrismSafe

Herstelcode router
27-6-2026, 21:35:42
Code: 8X4-92TQ-LM (voorbeeld, alleen voor demonstratie)

Pasje personaliseren

Rol
Deelpasje (ontvanger — opent SK, alleen gedeelde gegevens) ▾
PIN voor dit pasje
....

Deel-volnummer (optioneel)

Notitie toevoegen
Bijvoorbeeld een herinnering, een boodschap...

Notitie toevoegen

Lieve Sam, deze herinnering is voor jou. Met liefde.
Verwijderen

Foto's en video's toevoegen
Choose Files No file chosen
Nog geen foto's of video's toegevoegd.

Klaar om te versleutelen en te versturen: 1 notitie(s), 0 bestand(en).

Pasje aanmaken

Rol, PIN en notitie zijn ingevuld. Het systeem bevestigt dat alles klaar is om te versleutelen en te versturen.

S2b — Bevestiging na aanmaken

Jouw PrismSafe

Herstelcode router
27-6-2026, 21:35:42
Code: 8X4-92TQ-LM (voorbeeld, alleen voor demonstratie)

Pasje personaliseren

Rol
Deelpasje (ontvanger — opent SK, alleen gedeelde gegevens) ▼
PIN voor dit pasje
....

Deel-volnummer (optioneel)
.....

Notitie toevoegen
Bijvoorbeeld een herinnering, een boodschap...

Notitie toevoegen

Nog geen notities toegevoegd.

Foto's en video's toevoegen
Choose Files No file chosen
Nog geen foto's of video's toegevoegd.

Nog nodig: minstens één notitie, foto of video.

Pasje aanmaken

Deelpasje verstuurd. 1 notitie(s), 0 bestand(en).
Blob-id (hex): 1009240aac86361ab35a709797080212
Rol: deel
Web NFC-schrijven niet gelukt (WEB_NFC_NIET_BESCHIKBAAR: deze browser/dit apparaat ondersteunt Web NFC schrijven niet (vereist Chrome op Android, HTTPS of localhost.) — gebruik de URL hieronder om handmatig te schrijven.

Web NFC schrijven niet beschikbaar op dit apparaat/browser. Schrijf de onderstaande URL handmatig

Het versleutelde pakket ("schaduwblob") is verstuurd naar de server. Op een telefoon met Web NFC wordt het pasje hier automatisch beschreven; in deze testomgeving toont het scherm de URL om handmatig op een NFC-tag te schrijven.

Tussenstap (geen scherm): De eigenaar tikt het beschreven NFC-pasje tegen de telefoon van de ontvanger. Die fysieke tik is wat S3 opent.

S3 – Herstelpasje openen (ontvanger)

Bestand	herstel.html
Device	Apparaat B (ontvanger) – fysiek ander toestel dan A
Wat gebeurt er	Door het pasje te tikken opent de telefoon van de ontvanger automatisch deze pagina. Na het invoeren van de PIN wordt het pakket ontsleuteld en getoond – en kan het daarna van de server worden verwijderd.

S3a – Pasje herkend, PIN invoeren

PrismSafe – Herstelpasje

Tik herkend. Voer je PIN in om verder te gaan.

Deelpasje (alleen gedeelde gegevens)

PIN voor dit pasje

Ontgrendelen

De pagina herkent het pasje als "Deelpasje" en vraagt om de PIN die de eigenaar in S2 heeft ingesteld.

S3b — Memorial geopend

PrismSafe — Herstelpasje

Tik herkend. Voer je PIN in om verder te gaan.

Deelpasje (alleen gedeelde gegevens)

Ontgrendeld. 1 notitie(s), 0 bestand(en).

Notities

Lieve Sam, deze herinnering is voor jou. Met liefde.

Foto's en video's

Geen foto's of video's in dit memorial.

Afronden — verwijdert het memorial van de server

Na de juiste PIN verschijnt de gedeelde notitie. De server heeft de inhoud op geen moment onversleuteld gezien.

Aangeraden testroute (samenvatting S1–S3)

1. Apparaat A: index.html openen, wachtwoordzin instellen (S1a), item toevoegen (S1b).
2. Apparaat A: rol Deelpasje kiezen, PIN + notitie invullen (S2a), pasje aanmaken (S2b), fysiek tikken tegen een lege NFC-tag.
3. Apparaat B (ander toestel): pasje tikken, PIN invoeren (S3a), inhoud controleren (S3b).

S4 — Aankoopgeschiedenis bewaren via PrismShop

Naast het deelpasje (S1–S3) kan PrismSafe ook gebruikt worden om je eigen aankoopgeschiedenis bij een webshop te bewaren — zonder dat die webshop een centraal klantprofiel opbouwt. PrismShop (de boekwinkel-demo) registreert bestellingen alleen lokaal bij de koper; met één klik kopieert PrismSafe die geschiedenis naar de eigen versleutelde kluis.

Bestanden	PrismShop: winkel.html · PrismSafe: index.html (?ingest=1)
Device	Eén apparaat — de browser springt tussen twee domeinen, geen tweede toestel nodig
Wat gebeurt er	De koper klikt in PrismShop op "Bewaar mijn bestellingen in PrismSafe". De browser navigeert naar PrismSafe, die (na wachtwoordzin) de bestelhistorie ophaalt, lokaal versleutelt en opslaat, en daarna automatisch teruggaat naar de winkel.

S4a — PrismShop: bestelhistorie en bewaar-knop

De Lege Database

Een kort essay over wat er gebeurt als data niet meer centraal staat.

€9,95

Bestellen

Jouw bestelhistorie

Opgeslagen op dit apparaat – de winkel ziet dit niet als profiel

De Lege Database

27-6-2026 · €9,95 (voorbeeld)

Protocol Zonder Profiel

22-6-2026 · €14,50 (voorbeeld)

PrismSafe

Bewaar je bestellingen in je eigen PrismSafe. Dat gebeurt op een apart domein dat alleen jij kunt openen — wij bewaren niets centraal.

Bewaar mijn bestellingen in PrismSafe

Boekwinkel De Sleutel gebruikt PrismPass — geen account, geen profiel, geen centrale bestelhistorie.

Het licht zelf wordt nooit opgeslagen — alleen de kleur die jij kiest.

De koper ziet zijn bestelhistorie (hier met voorbeelddata) en de knop "Bewaar mijn bestellingen in PrismSafe". PrismShop bewaart deze historie alleen lokaal op dit apparaat, niet als klantprofiel.

S4b — PrismSafe: wachtwoordzin (eerste keer)

PrismSafe

Wij bewaren niets. Jouw sleutel wordt hier berekend en bestaat alleen in jouw browser.

Jouw wachtwoordzin verlaat dit apparaat nooit. Alles wat je hier opslaat wordt lokaal versleuteld (AES-256-GCM) en blijft in de opslag van deze browser (IndexedDB) – niet op een server.

Een herstel- of deelpasje open je door het pasje tegen je telefoon te tikken – niet via een link hier.

Wachtwoordzin instellen

Kies een wachtwoordzin van minimaal 12 tekens. Bij voorkeur een hele zin die alleen jij kent. Deze wordt nooit opgeslagen.

Wachtwoordzin

Herhaal wachtwoordzin

PrismSafe aanmaken

PrismSafe · prismsafe.globalsecurity.nu

De klik op de knop in S4a stuurt de browser naar PrismSafe met een eenmalige sessie-verwijzing. Bij een eerste bezoek stelt de gebruiker hier zijn wachtwoordzin in, net als in S1a.

S4c — PrismSafe: bestellingen opgeslagen

PrismSafe

Wij bewaren niets. Jouw sleutel wordt hier berekend en bestaat alleen in jouw browser.

Jouw wachtwoordzin verlaat dit apparaat nooit. Alles wat je hier opslaat wordt lokaal versleuteld (AES-256-GCM) en blijft in de opslag van deze browser (IndexedDB) — niet op een server.

Een herstel- of deelpasje open je door het pasje tegen je telefoon te tikken — niet via een link hier.

2 nieuw, 0 al aanwezig opgeslagen.

PrismSafe · prismsafe.globalsecurity.nu

Na het ontgrendelen haalt PrismSafe de bestellingen op, versleutelt ze lokaal en bevestigt dit ("2 nieuw, 0 al aanwezig opgeslagen"). Direct hierna stuurt de pagina automatisch terug naar PrismShop — de gebruiker hoeft niets handmatig te doen.

Wat de webshop nooit ziet: PrismShop levert alleen boektitel + tijdstempel via het bestaande, versleutelde kanaal; de inhoud van het PrismSafe-item zelf (titel/notitie van de gebruiker) ontstaat en blijft uitsluitend in de browser van de koper.

Aangeraden testroute S4

1. In PrismShop inloggen en minstens één bestelling plaatsen, zodat er bestelhistorie is.
2. Op "Bewaar mijn bestellingen in PrismSafe" klikken (S4a).
3. Op PrismSafe een wachtwoordzin instellen of invoeren (S4b) en de bevestiging afwachten (S4c).
4. Terug in PrismShop controleren dat de pagina automatisch is teruggekeerd; daarna in PrismSafe (index.html) de kluis openen om de twee nieuwe items met PrismShop-herkomst te zien.